

А. А. Авраменко

**СЛУЧАЙ ФОРМИРОВАНИЯ «ЦЕЛУЮЩИХСЯ» ЯЗВ ЛУКОВИЦЫ
ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ И РЕАКТИВНОГО ПАНКРЕАТИТА
У МОРЯКА**

Международный классический университет имени Пилипа Орлика,
г. Николаев, Украина

Summary. Avramenko A. A. **A CASE OF FORMATION OF "KISSING" ULCERS OF THE DUODENAL BULB AND REACTIVE PANCREATITIS IN A SEAFARER.** - *International Classical University named after Pylyp Orlik, Nikolaev; e-mail: aaahelic@gmail.com.* The relationship between the ship's crew members is the basis for normal working conditions for the crew, given the limited space on the ship, while conflict situations can serve as a trigger for the development of diseases such as peptic ulcer and pancreatitis. **Purpose of the study:** to analyze the case of the formation of "kissing" ulcers of the duodenal bulb and reactive pancreatitis in a 24-year-old sailor during a 10-month voyage. **Contingent and methods.** The examination of the patient was carried out at the Center for Progressive Medicine "Rea + Med" (Nikolaev). Examination methods: clinical and anamnestic, instrumental, histological, bacteriological. **Results.** During the survey, it was found that 2 months before the onset of epigastric pain, the patient was in a tense relationship with the ship's management for 5.5 months; 0.5 months before the onset of pain, he participated in unloading and loading operations (multiple transfer of goods up to 50 kg at a distance of 100 meters). The acidity level during the pH-metry corresponded to the absolute normality, during the EGDS, "kissing" ulcers of the duodenal bulb were detected, the data of histological studies and samples for *Helicobacter pylori* infection confirmed the presence of chronic non-atrophic gastritis in the patient in an active form, and ultrasound examination of the abdominal organs revealed the presence of reactive pancreatitis. **Conclusion.** A long-term conflict situation served as a trigger, which, according to the theory of "caustic alkaline spitting", later formed a mechanism that led to the formation of "kissing" ulcers of the duodenal bulb, and after 2 weeks - reactive pancreatitis.

Key words: conflict situation, chronic non-atrophic gastritis, "kissing" ulcers of the duodenal bulb, reactive pancreatitis.

Реферат. Авраменко А. А. **СЛУЧАЙ ФОРМИРОВАНИЯ «ЦЕЛУЮЩИХСЯ» ЯЗВ ЛУКОВИЦЫ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ И РЕАКТИВНОГО ПАНКРЕАТИТА У МОРЯКА.** Взаимоотношения между членами команды судна являются основой для нормальных условий труда экипажа, учитывая ограниченность пространства на судне, в то время как конфликтные ситуации могут послужить пусковым механизмом для развития таких заболеваний как язвенная болезнь и панкреатит. **Цель исследования:** проанализировать случай формирования «целующихся» язв луковицы двенадцатиперстной кишки и реактивного панкреатита у 24-х летнего моряка во время 10-ти месячного рейса. **Контингент и методы.** Обследование пациента было проведено на базе Центра прогрессивной медицины «Rea+Med» (г. Николаев). Методы обследования: клинико-анамнестический, инструментальный, гистологический, бактериологический. **Результаты.** При опросе было выяснено, что за 2 месяца до появления боли в эпигастрии пациент находился в натянутых отношениях с руководством судна в течение 5,5 месяцев;

за 0,5 місяця до появи болювого синдрому він брав участь у розвантажувальних роботах (багаторазовий перенос вантажів до 50 кг на відстань 100 метрів). Рівень кислотності при проведенні рН-метрії відповідав нормальності абсолютної, при проведенні ФГДС було виявлено «цілюючі» виразки шлунка дванадцятипалої кишки, дані гістологічних досліджень і проби на хеликобактерну інфекцію підтвердили наявність у пацієнта хронічного неатрофічного гастриту в активній формі, а УЗ-дослідження органів черевної порожнини виявило наявність реактивного панкреатиту. **Висновок.** Довготривала конфліктна ситуація послужила пусковим толчком, який, згідно з теорією «кислого шлункового плевка», в подальшому сформував механізм, який призвів до появи болювого синдрому у моряка, а через 2 тижні – реактивного панкреатиту.

Ключові слова: конфліктна ситуація, хронічний неатрофічний гастрит, «цілюючі» виразки шлунка дванадцятипалої кишки, реактивний панкреатит.

Реферат. Авраменко А. О. **ВИПАДОК ФОРМУВАННЯ «ЦІЛЮЮЧИХ» ВИРАЗОК ШЛУНКА ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ І РЕАКТИВНОГО ПАНКРЕАТИТУ У МОРЯКА.** Взаємовідносини між членами команди судна є основою для нормальних умов праці екіпажу, з огляду на обмеженість простору на судні, в той час як конфліктні ситуації можуть послужити пусковим механізмом для розвитку таких захворювань як виразка шлунка і панкреатит. **Мета дослідження:** проаналізувати випадок формування «цілюючих» виразок шлунка дванадцятипалої кишки і реактивного панкреатиту у 24-х річного моряка під час 10-ти місячного рейсу. **Контингент та методи.** Обстеження пацієнта було проведено на базі Центру прогресивної медицини «Rea + Med» (м. Миколаїв). **Методи обстеження:** клініко-анамнестичний, інструментальний, гістологічний, бактеріологічний. **Результати.** При опитуванні було з'ясовано, що за 2 місяці до появи болю в епігастрії пацієнт знаходився в напружених відносинах з керівництвом судна протягом 5,5 місяців; за 0,5 місяці до появи болювого синдрому він брав участь в вантажно-розвантажувальних роботах (багаторазовий перенесення вантажів до 50 кг на відстань 100 метрів). Рівень кислотності при проведенні рН-метрії відповідав нормальності абсолютної, при проведенні ФГДС було виявлено «цілюючі» виразки шлунка дванадцятипалої кишки, дані гістологічних досліджень і проби на хеликобактерну інфекцію підтвердили наявність у пацієнта хронічного неатрофічного гастриту в активній формі, а УЗ-дослідження органів черевної порожнини виявило наявність реактивного панкреатиту. **Висновок.** Довготривала конфліктна ситуація послужила пусковим толчком, який, відповідно до теорії «кислого шлункового плевка», у подальшому сформував механізм, який призвів до утворення «цілюючих» виразок шлунка дванадцятипалої кишки, а через 2 тижні – реактивного панкреатиту.

Ключові слова: конфліктна ситуація, хронічний неатрофічний гастрит, «цілюючі» виразки шлунка дванадцятипалої кишки, реактивний панкреатит.

Вступлення. Специфіка праці моряків дальнього плавання передбачає суттєві фізичні навантаження за рахунок професійно обумовленого оксидативного, дисрегуляторного, емоційного та психосоціального стресу [1, 2]. За думкою Л. Н. Шафран, В. В. Голикової (2018), професійна діяльність моряків дальнього плавання вимагає від них поєднання як мінімум двох альтернативних психофізіологічних здатностей: з однієї сторони, здатності до інтенсивних фізичних та психоемоційних навантажень у складних навігаційних та погодних умовах, з іншої – стійкість до монотонії, гіподинамії, полідепривації в океанічному плаванні в ситуації замкнутого простору та обмеженої комунікації [1, 3]. Дослідники стверджують, що ці особливості морської праці лежать в основі високої ступеня психоемоційного стресу, від якого страждають моряки, що призводить до зниження їхньої працездатності та професійно-орієнтованої мотивації, а також розвитку ознак астеної та депресії [1, 3 - 5], тому взаємодія між членами команди судна є основою для нормальних умов праці екіпажу, в той час як конфліктні ситуації можуть послужити пусковим механізмом для розвитку різних захворювань, в тому числі і

заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Цель исследования: проанализировать случай формирования «целующихся» язв луковицы двенадцатиперстной кишки и реактивного панкреатита у 24-х летнего моряка во время 10-ти месячного рейса.

Контингент и методы. Обследование пациента было проведено на базе Центра прогрессивной медицины «Rea+Med» (г. Николаев). Методы обследования включали сбор анамнеза, а также комплексное обследование: пошаговую рН-метрию, эзофагогастродуоденоскопию, двойное тестирование на хеликобактерную инфекцию (уреазный тест и микроскопирование окрашенных мазков-отпечатков) с использованием биоптатов слизистой из 4-х топографических зон желудка; гистологические исследования слизистой желудка, материал для которых брался из тех же зон по общепринятой методике с учётом последних классификаций [6]. Из инструментальных методов также было проведено ультразвуковое исследование (УЗИ) органов брюшной полости по общепринятой методике [7].

Последовательность обследования: после сбора анамнеза больным проводилась рН-метрия, а после – ЭГДС с забором биопсийного материала для проведения тестирования на НР и гистологических исследований. Исследование проводилось утром, натощак, через 12-14 часов после последнего приёма пищи. УЗИ проводилось после комплексного обследования.

Результаты и их обсуждение. Пациент жаловался на периодические боли в эпигастрии, которые носили схваткообразный характер, с иррадиацией в левое и правое подреберье, частую отрыжку, изжогу на острую пищу. При опросе было выяснено, что за 2 месяца до появления боли в эпигастрии пациент находился в натянутых отношениях с руководством судна в течение 5,5 месяцев; за 0,5 месяца до появления болевого синдрома он участвовал в разгрузочно-погрузочных работах (многократный перенос грузов до 50 кг на расстояние 100 метров).

При проведении рН-метрии были получены следующие данные:

рН - метрия (по методике Чернобрового В.Н.)

Ф.И.О.: В. 24 года.

Рост: 180 см; **введено:** 25 см

1. 1.89	1.82	11. 1.90	1.94
2. 1.80	1.80	12. 1.90	1.91
3. 1.80	1.93	13. 1.90	1.90
4. 1.90	1.90	14. 1.90	1.95
5. 1.81	1.82	15. 1.91	1.95
6. 1.86	1.81	16. 1.98	1.98
7. 1.84	1.80	17. 1.95	1.93
8. 1.85	1.86	18. 1.98	1.98
9. 1.85	1.91	19. 1.93	1.91
10. 1.88	1.90	20. 1.90	1.90

5.	-	-
4.	-	-
3.	20	20
2.	-	-
1.	-	-
0.	-	-

Всего: 20 20

Диагноз: Базальная нормацидность
тотальная (органическая) 28.07.20 г.

При проведении ЭГДС № 65 от 28.07.20г. был выставлен диагноз: «Целующиеся» язвы луковицы двенадцатиперстной кишки в стадии неполной эпителизации («сливные» эрозии). Эритематозная дуоденогастропатия. Косвенные признаки панкреатопатии.

При проведении гистологических исследований слизистой желудка были получены следующие данные:

Биопсия № 1877 от 28.07.20 г.

- 1) **антральный отдел желудка № 166:** хронический активный гастрит (+++) с атрофией желёз (+) и истончением слизистой;
- 2) **тело желудка, средняя треть, большая кривизна № 167:** хронический неактивный гастрит (+++);
- 3) **тело желудка, средняя треть, малая кривизна № 168:** хронический неактивный гастрит (++)

Данные, полученные при двойном тестировании на НР-инфекцию, представлены в таблице 1.

Таблица 1

Данные тестирования на НР-инфекцию по топографическим зонам желудка

Антральный отдел желудка				Тело желудка			
Большая кривизна		Малая кривизна		Большая кривизна		Малая кривизна	
Микроск. Тест	Уреаз-ный тест	Микроск. Тест	Уреаз-ный Тест	Микроск. тест	Уреаз-ный тест	Микроск. тест	Уреаз-ный тест
(+++)	15	(+++)	15	(+++)	20	(+++)	20
Активные формы, МИТОЗ	мин	Активне форми, МИТОЗ	Мин	Активные форми, МИТОЗ	мин	активные форми, МИТОЗ	мин

При проведении УЗ-исследования органов брюшной полости от 30.07.20г. выявило наличие реактивного панкреатита.

Полученные данные можно трактовать с позиции новой теории язвообразования – теории «едкого щелочного плевка» (аммиачно-щелочного повреждения (Авраменко А.А., Гоженко А.И., 2008 г.)[8]. Хронический стресс, связанный с длительной конфликтной ситуацией привёл к иммуносупрессии, что способствовало активному размножению на слизистой НР-инфекции и увеличению количества «остаточного аммиака» (ОА) в полости желудка – аммиака, который образовался из пищевой мочевины под действием уреазы, продуцируемой НР, но не был использован для нейтрализации соляной кислоты вокруг бактерий [8]. В дальнейшем при длительной физической нагрузке (неоднократный перенос груза вручную) сформировался один из механизмов язвообразования – эффект «кузнечных мехов», когда при резко ритмичном сжатии желудка при напряжении мышц пресса и повышении при этом внутрибрюшного давления ОА концентрируется в пилоробульбарной зоне, и, соединяясь при высокой влажности с водой, образует едкую щёлочь – гидроксид аммония. Гидроксид аммония, концентрируясь постоянно в одних и тех участках слизистой луковицы двенадцатиперстной кишки, приводит к щелочному повреждению с формированием язвенного дефекта [8, 9]. Через 7 – 14 дней в этот процесс вовлекается поджелудочная железа, что приводит к развитию реактивного панкреатита [8].

Вывод. Длительная конфликтная ситуация послужила пусковым толчком, который, согласно теории «едкого щелочного плевка», в дальнейшем сформировал механизм, приведший к образованию «целующих» язв луковицы двенадцатиперстной кишки, а через 2 недели – реактивного панкреатита.

Література/References:

1. Маркова М. В., Косенко К. А. Аналіз стану психічного здоров'я та рівню психосоціального стресу у представників командного і рядового складу морського торговельного флоту //Вісник морської медицини. – 2020. - № 1 (86). – С. 28 - 36. [Markova M.V., Kosenko K.A. Analysis of the mental health and level of psychosocial stress among the representatives of the command and the private warehouse of the sea merchant fleet // Bulletin of Maritime Medicine. – 2020. - № 1 (86). – P. 28 - 36]
2. Шафран Л. М., Голікова В. В. Фізіолого - гігієнічні особливості професійної діяльності моряків спеціалізованого флоту //Український журнал з проблем медицини праці. - 2014. - № 3(40). - С. 29 – 39. [Shafran LM., Golikova VV. Physiological and hygienic features of seafarers' professional activity //Ukr J Pr Med Labour. – 2014.- N 3 (40). – P. 29 -39]
3. Shafran L. M., Golikova V. V. Seafarer's health savings competencies: goals,

professional features, formation and development. Вісник морської медицини. - 2018. - №3(80). - С. 4 - 12.

4. Mellbye A., Carter T. Seafarers' depression and suicide. *Int. Marit. Health.* 2017. 68 (2): 108-114.

5. Jegaden D., Menaheze M., Lucas D., Loddé B., Dewitte J.D. Don't forget about seafarer's boredom. *Int. Marit. Health.* 2019; 70(2):82-87.

6. Авраменко А. А. Достоверность стул-теста при тестировании больных хроническим хеликобактериозом при наличии активных и неактивных форм хеликобактерной инфекции на слизистой оболочке желудка // Сучасна гастроентерологія. - 2014. - № 3 (77). – С. 22 – 26. [Avramenko A.A. The reliability of the stool test when testing patients with chronic *Helicobacter pylori* in the presence of active and inactive forms of *H. pylori* infection on the gastric mucosa // *Modern gastroenterology.* - 2014. - No. 3 (77). - P. 22 - 26.]

7. Дергачёв А.И., Котляров П.М. Абдоминальная эхография: справочник. - М.: ЭликсКом, 2005. - 352 с., ил. [Dergachev A.I., Kotlyarov P.M. *Abdominal echography: a reference book.* - М.: ElikсKom, 2005. - 352 p., ill.]

8. Авраменко А.А., Гоженко А. И., Гойдык В.С. Язвенная болезнь (очерки клинической патофизиологии). - Одесса: ООО «РА «АРТ-В», 2008. - 304 с. [Avramenko A.A., Gozhenko A.I., Goydyk V.S. *Peptic ulcer (essays on clinical pathophysiology).* - Odessa: ООО "RA" ART-V ", 2008. - 304 p.]

9. Anatoly A. Avramenko The case of formation of «kissing» ulcers of duodenal bulb of the patient with chronic nonatrophic gastritis on the background of the eating of a vegetable salad and physical exertion. *Wiadomości Lekarskie.* 2019; 72, 5 cz. I: 946-949.

Робота надійшла в редакцію 15.10.2020 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування